

ДОН ВА ДУККАКЛИ ЭКИНЛАРИНИ ҚЎШИБ ЭКИШДАГИ ҲАЛҚ ҲЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ

М.А.Каримова

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти тадқиқотчиси

Аннотация: Минтақамиздаги тупроқ иқлим шароити учун мос ем-хашак экинларини етиштириш агротехникасини ва агротехник омилларни ўз муддатида бажарилиши ҳосилни мўл бўлишини таъминлабгина қолмай балки унинг сифат кўрсаткичларини ҳам ошишини таъминлайди, яъни ўрганилаётган у ёки бу агротехник тадбирни самарадорлиги кўп жихатдан мазкур шароитда қўлланилаётган умумий агротехникани қай даражада олиб борилишига боғлиқ бўлади. Ушбу мақоламизда олимларимиз тадқиқотлари ўрганилган.

Калит сўзлар: ўсимлик , яшил масса, силос масса, қуруқ хашак, ширали озуқа ва омукта ем, уруғ экиш меъёри.

Археолог олимларнинг фикрларига кўра, экинларни алохида экиш, аралаш экишдан кейин бошланган деб тарифланади. Ўсимликлар аввал табиий аралаш холда бўлган, сўнгра инсонлар тўп-тўп бўлиб яшай бошлагандан сўнг уларни алохида-алохида экиб дехқончилик бошланганлар. Шунингдек, бир неча экинлар қўшиб экилганда об-ҳаво шароити ноқулай келган йиллари ҳам яхши ҳосил олиш мумкин. Бир майдонда бир неча йил мобайнида сурункасига бир хил экиннинг экилаверилиши ҳар доим ҳам кўзланган ҳосилни беравермайди. Чунки, бир неча экинлар қўшиб экилганда кўзланган ҳосил учун замин яратилади [1].

Андижон вилоятининг тупроқлари денгиз сатхидан 430-460 метр баландликда жойлашган бўлиб, асосан суғориладиган ерларни ташкил этади.

Тажриба олиб бориладиган ер майдони ўртача маданийлашган суғориладиган ўтлоқи тупроқ бўлиб, механик таркиби ўта кумоқ, тупроқ ҳосил қилувчи она жинслар оллювиал-пролювал ётқизиқлардан иборат, сизот сувлари

1,5-2,0 метр юза жойлашган, таъмига кўра чучук, чириндили (А+В), қатлам 0-50 см атрофида ҳамда озуқа элементлари билан яхши таъминланган

1-жадвал

Тажриба даласи тупроғининг агрохимёвий кўрсаткичлари.

Намуна олинган қатлам чуқурлиги, см	Гумус %	Умумий %			Ҳаракатчан мг/кг		
		азот	фосфор	калий	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-30	1.62	0.135	0.146	1.61	19.5	34.6	210
30-50	1.01	0.094	0.120	1.27	15.3	27.8	180
50-70	0.81	0.072	0.090	1.01	7.8	15.4	120
70-100	0.34	0.031	0.027	1.15	4.2	10.1	80

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тупроқда чиринди ҳайдов қатламида (0-30) 1,62% тенг, тупроқнинг пастки қатламларига томон сезиларли камайиб борган ва энг чуқурда (70-100см) унинг миқдори 0,34% ташкил этади.

Доимо равишда бир хил ўсимлик ўстирилганда энг юқори ҳосил олиш учун экиннинг ўсиш ва ривожланиши учун барча зарурий шароитларнинг энг қулай ҳолатини вужудга келтириш лозим бўлади. Агарда бир неча экинлар бирга қўшиб экилганда олинадиган ҳосил учун бир мунча яхшироқ замин яратилган бўлади. Чунки, бир турдаги экин учун ноқулай бўлган шароит, икинчи тур ўсимлик учун қулай бўлиши натижасида бири иккинчисининг ўрнини қоплай оладиган ҳосил олишга имконият яратилади.

Республикамизнинг ҳар бир минтақа тупроқ иқлим шароити учун мос ем-хашак экинларини етиштириш агротехикасини ва агротехник омилларни ўз муддатида бажарилиши ҳосилни мўл бўлишини таъминлабгина қолмай балки унинг сифат кўрсаткичларини ҳам ошишини таъминлайди, яъни ўрганилаётган у ёки бу агротехник тадбирни самарадорлиги кўп жихатдан мазкур шароитда қўлланилаётган умумий агротехникани қай даражада олиб борилишига боғлиқ бўлади.

Республикамиз чорвачилигини жадал ривожлантиришда озуқабоп экин майдонларини ташкил қилиш ҳар гектар хисобига 100-150 ц озуқа бирлиги тайёрлаш шу куннинг энг мухим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу асосда турли озуқаларни етиштириш ва тайёрлаш молларни йил давомида бир хил озиқлантириш типига ўтказиш имкониятларини яратади. Молларни қишки ва ёзги рационларида ширали (силос, сенаж ва лавлаги), дағал (беда пичани) ва концентрат озуқалар белгиланган меъёрларда бўлиши шарт ва зарур. Шунини ҳисобга олган ҳолда озуқабоп экин майдонларининг 35% беда, 15% маккажўхори дон учун 5% хашаки лавлаги қолган 45% ини аввало маккажўхори силоси етиштириб бўшаган майдонларга оралиқ озуқабоп экинлар (тритикале, сули, арпа, рапс, хашаки нўхат) аралашмасини сенаж тайёрлаш учун экиш маъқул хисобланади.

Адабиётлар:

1. Якубжонов О, Турсунов С, Муқимов З. Дончилик. Дарслик .Тошкент “Янги аср авлоди” 2009.
2. Сармонов Ш, Абдуазимов А, Амиркулов О, Ёдгоров Н, ”Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истиқболлари” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси. ”Сангзор”нашриёти Жиззах-2013. 71-72- бет
3. Атабаева Н., Қодрхўжаев О. «Ўсмлиқшунослик» Дарслик. Тошкент-2006.